

КОЗЬЕ МОЛОКО В АСПЕКТЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО ПИТАНИЯ

СЕРІКБОЛҚЫЗЫ ДІЛНАЗ
НИГМЕДЕН БАЯНСҰЛУ КЕНЕСҚЫЗЫ
АБЫЛҚАЙЫМ НАРИМАН БАХЫТҰЛЫ
УСАРБАЕВА БАЛНУРА ЭСАНБАЙ КИЗИ

студенты Алматинского технологического университета,
Алматы, Казахстан

Научный руководитель – **НУКЕНОВА С.А.**
сеньор-лектор Алматинского технологического университета,
Алматы, Казахстан

Аннотация: В статье рассматривается вопрос функционального питания и возможности использования козьего молока.

Ключевые слова: технология, функциональное питание, козье молоко.

Питание может быть разным и имеет своеобразные направления. Одно из них подразумевает решение проблемы улучшения ежедневного питания общества за счет введения в рацион продуктов функционального назначения.

Функциональное питание стало основным путеводителем человека к оптимальному здоровью и благополучию [2, с.402], тем самым не изнашивая желудочно-кишечный тракт, эндокринную систему и положительно влияя на состояние людей. Оно предусматривает современную технологию приготовления продуктов и, наконец, в сочетании с биологически пищевыми добавками является эффективным и компенсирует недостающих или не усвоенных из пищи белков, жиров, ферментов, минералов, микроэлементов и витаминов, необходимых для абсолютного здоровья [3, с.1]. Пища может являться функциональной только в том случае, если положительное влияние продукта на целевые функции организма доказаны на научном или исследовательском уровнях так объясняют термин “Функциональное питание” европейские ученые. [4]

Аспекты функционального питания рассматривают овощи, фрукты, злаки, молочные продукты, рыба и мясо, помимо основного питания, содержащие биоактивные пищевые соединения, которые влияют на организм благоприятно. Например, пребиотики и пробиотики в составе натурального йогурта. [5, с.1099]

Растущее потребление молочных продуктов и других продуктов животноводства приносит огромную пользу значительным слоям населения развивающихся стран в их ежедневный рацион [6, с.5]. Однако, молочные продукты, в частности, имеют более высокий потребительский спрос, чем большинство других продуктов питания, включая морепродукты и мясо. [6, с.20]

Молочные продукты вырабатываются из молока различных сельскохозяйственных животных и положительные свойства козьего молока по сравнению с коровьим молоком, привели к повышению интереса исследователей к рассмотрению козьего молока как объекта функционального питания. Таким образом, использование молока с определенными питательными веществами отдельно или в сочетании с бактериальными штаммами, обладающими пробиотическими свойствами и производящими физиологически активные метаболиты, представляет собой один из технологических вариантов производства новых молочных функциональных напитков. [7, 69–70с.]

Одно из достоинств козьего молока — высокая и легкая переваримость — обусловлена его составом. В нем больше витаминов А, р-каротина, С, В1, В2, РР, кальция, фосфора, магния и кобальта и поэтому козье молоко можно рекомендовать как сырье для детского питания. Также оно обладает уникальными свойствами: гипоаллергенность, образование

мелкодисперсного сгустка, высокая усвояемость жира, большое количество полиненасыщенных жирных кислот. [8]

В наше время особое значение приобрела антиоксидантная активность питания из-за распространенного чрезмерного и неуправляемого окисления компонентов клетки, в первую очередь внутриклеточных мембранных липидов, с чем связывают развитие различных патологий. Это обусловило повышение исследовательской активности в области скрининга и изучения пищевых продуктов, богатых антиоксидантами. Высокая биологическая ценность молока и, в первую очередь козьего, позволяет рассматривать последнее как перспективное альтернативное молочное сырье, которое обязательно должно быть использовано при оптимизации структуры питания при различных физиологических состояниях и заболеваниях, вызывающих повышенную потребность в антиоксидантах, особенно в неблагоприятных экологических условиях сегодняшнего дня [9, с.44–46]. Свежевыдоенное козье молоко, как и молоко других животных, обладает бактерицидными свойствами, содержит биологически активные вещества, которые отсутствуют в коровьем молоке. Благодаря наличию этих соединений козье молоко способно дольше сохранять свежесть, оно не скисает в течение трех дней при комнатной температуре, а при пониженной температуре может храниться больше недели.

По химическому составу козье молоко близко к коровьему, но отличается от него более высоким содержанием белка, жира и кальция. Козье молоко значительно превосходит коровье по количеству витамина А, влияющего на состояние глаз и кожи, содержит больше витамина РР, от которого зависит протекание окислительных процессов в организме. По сравнению с коровьим в козьем молоке в 6 раз больше кобальта, который входит в состав витамина В12, отвечающего за кроветворение и контролирующего обменные процессы. Количество витаминов группы В зависит от метаболизма кишечной флоры в рубце как коз, так и коров, и почти не зависит от кормов. [10]

По сравнению с коровьим или женским молоком, козье молоко, как сообщается, обладает уникальными биологически активными свойствами, такими как отличная щелочность, высокая буферная способность, а также определенные терапевтические ценности в медицине и питании человека. [11, с.33]

Такие химические характеристики козьего молока можно использовать для производства широкого спектра продуктов, в том числе кисломолочных напитков (обезжиренного, обогащенного или ароматизированного) и молока УНТ (сверхвысокой температуры), ферментированных продуктов, таких как сыр или йогурт. Популярность молочных продуктов из козьего молока показала постепенный рост во всем мире из-за тех свойств, которые отличает его от других молочных продуктов и благотворного воздействия на здоровье человека.

В основном продукты из козьего молока получают традиционными методами, не являющимися частью функционального питания. К таким странам можно отнести Испанию, Турцию, страны Ближнего Востока и страны Южной Америки (Чили, Аргентина). К тому же в этих странах большее внимание выделяется кисломолочным продуктам, сделанным из смесей молока разных животных (например, козье и коровье) и сырам. [11, с.41]

Биологические добавки, содержащие *Lactobacillus acidophilus*, *Bifidobacterium lactis* и *Streptococcus thermophilus*, успешно используются для ферментации козьего молока во всем мире. В ферментированном козьем молоке, хранящемся при 4°C в течение 10 дней обнаружилась высокая жизнеспособность пробиотических штаммов [7]. Ферментация не только делает молоко более удобоваримым, но также является средством увеличения срока хранения и микробиологической безопасности продуктов. [6]

Производство натурального йогурта из козьего молока растет вместе с динамичным миром и, поэтому йогурт был и остаётся одним из конкурентоспособных кисломолочных продуктов на мировом рынке и рынке страны. Возможно получение пробиотических и пищевых продуктов из козьего молока для использования в лечебно-профилактических

целях, при строгом соблюдении всех норм и благодаря использованию в составе заквасочной композиции болгарской палочки [12, с. 36]. В последние годы производство самодельного йогурта и промышленное производство йогурта хорошо установлено и развивается инновационное получение новых продуктов, что частично объясняет увеличение их потребления людьми. Важные питательные качества йогуртов и, ферментированного молока, их разнообразие и рост новых рынков дают важные перспективы для их развития в мировом масштабе [13].

Культивирование козьего молока по методике, подобной той, которая используется для коровьего, отличается в аспектах органолептических свойств, аминокислотного состава и ароматических компонентов. Исследователи предлагают в качестве улучшения состава йогурта использовать процесс гомогенизации и стабилизаторов, добавить сахар, фрукты, сиропы или сухого обезжиренного молока для улучшения консистенции продукта [14].

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод о том, что понятие функциональное питание набирает обороты и популярность во всем мире. Многие страны стремятся освоить эту сферу, но нет определенной направленности на это именно с использованием козьего молока, что доказывает перспективу проведения исследований в этой области. Козье молоко превосходит молоко других домашних животных по своему химическому составу и свойствам как гипоаллергенность и меньшее содержание β S1-казеина. А низкое содержание лактозы позволяет употреблять этот продукт людям, страдающим непереносимостью лактозы. Продуктов, полученных на основе козьего молока с заданными функциями, мало и в основном они являются сырами различных сортов или комбинированные. Йогурты также не теряют свой авторитет среди кисломолочных продуктов, что позволяет проводить опыты и изучать получение продуктов на его основе.

ЛИТЕРАТУРА

1. Nutraceutical and Functional Food regulations in United States and around the world Second Edition // Debasis Bagchi, PhD MACN CNS MAICHE / — 2014 -
2. Introduction to Functional Nutrition for Patients // The Institute for Functional Medicine — 2014 -
3. Health-promoting properties of goat milk, *Medycyna Wet.* 2011, 67 (8), Department of Small Ruminant Biology and Environmental Biochemistry, Faculty of Animal Breeding and Biology, University of Technology and Agriculture, Poland
4. JOURNAL OF THE ACADEMY OF NUTRITION AND DIETETIC // Position of the Academy of Nutrition and Dietetics: Functional Foods 2013 / August 2013 Volume 113 Number 8
5. Milk and dairy products in human nutrition // FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION OF THE UNITED NATIONS / Rome — 2013 — C.5, 20,
6. As a Potentially Functional Food: Goats' Milk and Products // Filiz YANGILAR* / Journal of Food and Nutrition Research, 2013, Vol. 1, No. 4, 68–81
7. Меркушева, И. Н. Пищевая и биологическая ценность козьего молока / И. Н. Меркушева, С. П. Петриченко, М. А. Кожухова // Известия вузов. Пищевая технология. — 2015. — № 2–3. — С. 44–46.